

*Клименко Т.В.**кандидат с. г. наук**Поліщук В.О.**кандидат с. г. наук**Онїжук О.А.,**Савчук Р.С.,**Глюза К.А.,**Гаврилюк Я.В.**Магістри**Поліський національний університет, Україна*

GROWTH AND DEVELOPMENT OF POTATO PLANTS UNDER DIFFERENT FERTILIZER SYSTEMS

*Klymenko T.**Candidate of Agricultural Sciences**Polishchuk V.**Candidate of Agricultural Sciences**Onyzhuk O.,**Savchuk R.,**Hliuza K.,**Havryliuk Y.**Masters**Polissia National University, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

В статті розглянуто результати впливу варіантів удобрення: гною, 50 т/га та мінеральних добрив з позакореневим внесенням біологічних препаратів Триходермін, Гаупсин, Azoter F® на ріст і розвиток рослин картоплі. В ході дослідження встановлено, що картопля позитивно відгукується на внесення добрив, так період вегетації картоплі за варіанту удобрення N₅₀P₄₀K₇₀ збільшився на 6 діб. Використання біологічних препаратів, зокрема Azoter F® сприяло зростанню вегетації за різних варіантів удобрення на 9-10 діб. Площа листової поверхні картоплі, найкраще формувалася за варіанту удобрення N₅₀P₄₀K₇₀. Так у фазу повних сходів вона зростала на 1-3% залежно від варіанту удобрення та біологічних препаратів, а за фази цвітіння площа листової поверхні зростала на 40-47% порівняно до варіанту без використання добрив.

Найвищий фотосинтетичний потенціал картоплі формує за варіанту з використанням гною, де він становив 916 тис. м²/га *діб. Внесення позакоренево біологічних препаратів Гаупсин і Azoter F® за даного варіанту удобрення було найбільш ефективним, показники фотосинтетичного потенціалу варіювали в межах 1009 та 1032 тис. м²/га *діб.

ABSTRACT

The article discusses the results of the influence of fertilization options: manure, 50 t/ha and mineral fertilizers with foliar application of biological preparations Trichodermin, Haupsin, Azoter F® on the growth and development of potato plants. The study found that potatoes responded positively to fertilization, so the growing season of potatoes in the fertilizer variant N₅₀P₄₀K₇₀ increased by 6 days. The use of biological preparations, in particular Azoter F®, contributed to the growth of vegetation under different fertilization options for 9-10 days. The area of the leaf surface of potatoes was best formed in the fertilizer variant N₅₀P₄₀K₇₀. Thus, in the phase of full germination, it increased by 1-3% depending on the fertilizer and biological products, and in the flowering phase, the leaf surface area increased by 40-47% compared to the variant without fertilizer.

The highest photosynthetic potential of potatoes is formed in the variant with the use of manure, where it was 916 thousand m²/ha *day. The foliar application of biological preparations Haupsin and Azoter F® under this fertilization option was the most effective, the photosynthetic potential indicators varied within 1009 and 1032 thousand m²/ha *day.

Ключові слова: варіанти удобрення, біологічні препарати, позакоренево внесення, картопля.

Keywords: fertilizer options, biological products, foliar application, potatoes.

Постановка проблеми. Однією з найпродуктивніших сільськогосподарських культур помірної кліматичної зони є картопля. Картоплю, на сьогоднішній день, вирощують у більше ніж 130 країнах світу, особливу перевагу культура надає районам північної півкулі, які характеризуються помірним кліматом та легкими за гранулометричним складом

грунтами [9-10]. Майже в цілому 300 млн. т бульб збирають щорічно. Основними країнами, які займаються її вирощуванням є Китай, США, Німеччина, Індія і Україна [1, 2]. Частка виробництва картоплі для нашої країни становить приблизно 6% від світового виробництва картоплі, це зумовлено в першу чергу сприятливим кліматом та попитом на

дану продукцію серед населення. Картопля в Україні вирощується, як в традиційно районах зонах, зокрема Полісся, так і в Степу України, який характеризується несприятливими умовами для її вирощування [4].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Картопля (*Solanum tuberosum* L.) належить до родини пасльонових та є дуже поширеною сільськогосподарською культурою, яку в народі ще називають «другим хлібом». Вона є однією з найважливіших продовольчих, кормових та технічних культур. Картопля є однорічною культурою в промисловому вирощуванні та багаторічною культурою, коли зростає у дикому стані, трав'яниста рослина родини пасльонових [5-7].

Слід чітко розумітися на біологічних та екологічних основах продуктивності картоплі. Формування високого врожаю картоплі залежить від факторів, які можливо умовно поділити на дві групи:

регулюванні та нерегульовані [3, 9]. До регульованих факторів належить: якість і фізіологічний стан насіннєвого матеріалу, скороспілість сорту, ґрунтові особливості, удобрення, ураження шкідниками і хворобами, густина садіння, вологозабезпечення, щільність ґрунту тощо. До нерегульованих факторів відноситься температура повітря та ґрунту, вологість повітря, інтенсивність сонячного світла, швидкість вітру [8, 11].

Мета досліджень полягала у вивченні впливу варіантів удобрення та позакореневого підживлення біологічними препаратами на формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу.

Результати дослідження. Нами проаналізовано результати досліджень, щодо сходів картоплі сорту «Повінь» протягом 2023-2024 рр.. Згідно результатів досліджень сходи картоплі з'явилися впродовж 15-16 діб (рис.1).

Рис. 1. Фенологічні фази росту й розвитку рослин картоплі сорту Повінь залежно від впливу добрив і біологічних препаратів (середнє за 2023-2024 рр.), діб.

Картопля у фазу бутонізація вступила через 23-26 діб, що для даного сорту є типовим.

Цвітіння картоплі тривало від 8 до 13 діб. Найкоротшим цвітіння було за біологічного контролю та склало 8 діб. Найдовше цвітіння тривало за умов органічної системи удобрення при використанні біологічного препарату Azoter F® та склало 13 діб.

Відмирання надземної маси рослин картоплі було найкоротшим за варіанту без добрив – 37 діб, за варіанту гній, 50 т/га – 38 діб та за варіанту N₅₀P₄₀K₇₀ – 40 діб.

В наших дослідях період вегетації картоплі тривав у середньому 84-94 доби.

Кількість стебел картоплі у фазу бутонізації за роки дослідження склала 244 тис. шт./га та була за варіанту без внесення добрив (рис. 2). Це є найменший показник, щодо формування стеблостою.

Найвищі показники, щодо формування стеблостою відмічені за мінеральної системи удобрення – 329 тис. шт./га.

Рис. 2. Вплив добрив та біопрепаратів на кількість стебел в агроценозі картоплі у фазу бутонізації, тис. шт./га (середнє за 2023-2024 рр.)

Використання добрив при вирощуванні картоплі мало позитивний вплив на формування величини площі листової поверхні, як видно з рис. 3. У фазу повних сходів площа листової поверхні збі-

льшувалася на 1-3% залежно від варіанту удобрення та біологічних препаратів. Площа листової поверхні за фази цвітіння, на удобреному фоні збільшилась на 40-47% у порівнянні з біологічним контролем.

Рис. 3. Вплив добрив та біологічних препаратів на формування площі листової поверхні картоплі за фази повні сходи та цвітіння, тис. м²/га.

Важливим показником, який безпосередньо впливає на продукційний процес рослин картоплі є фотосинтетичний потенціал посіву.

Згідно результатів наших досліджень рис. 4, встановлено, що фотосинтетичний потенціал картоплі був найвищим за варіанту з використанням

гною та склав 916 тис. м²/га *діб. За даного варіанту позакореневе внесення біологічних препаратів було найбільш ефективним та становило 1032 тис. м²/га

*діб при застосуванні Azoter F® та 1009 тис. м²/га *діб при застосуванні Гаупсин.

Рис. 4. Формування фотосинтетичного потенціалу картоплі сорту Повін в міжфазні періоди «повні сходи – цвітіння», середнє за 2023-2024 рр.

Висновки. Отже, результати дослідження підтверджують, що картопля сорту Повін дуже добре зростає при внесенні органічних видів добрив, зокрема гною. Так найвищий фотосинтетичний потенціал вона формує за варіанту з використанням гною, 50 т/га, де показник фотосинтетичного потенціалу становив 916 тис. м²/га *діб. Позакореневе внесення біологічного препарату Azoter F® сприяло найвищому зростанню фотосинтетичного потенціалу та склало 1032 тис. м²/га *діб.

Література

- Абдурагімова Т. В. Вплив попередників та різних систем удобрення на урожайність картоплі в короткоротаційних сівозмінах Полісся України. *Картоплярство - міжвід. темат. наук. зб.* Вип. 40. НААН. Ін-т картоплярства. Київ : Аграр. Наука. 2011. С. 176–184.
- Андрієнко Т. М., Вишневецький В. А., Андрієнко І. І. Урожай та якість картоплі залежно від удобрення в сівозмінах на глинисто-піщаних ґрунтах Полісся. *Картоплярство.* Київ. 2000. Вип. 30. С. 87–93.
- Власенко М. Ю., Жук Т. М., Києнко З. Б. Вплив мінерального живлення та стимуляторів росту на врожайність і стійкість рослин проти шкідників та збудників хвороб. *Біологічні науки і проблеми рослинництва. Уманський ДАУ.* Умань. 2003. Спецвипуск. С. 168–171.
- Власенко М. Ю., Руденко Г. С. Винос поживних речовин картоплею залежно від доз добрив

і біологічних властивостей сорту. *Агрохімія і ґрунтознавство.* Київ. 1997. Вип. 33. С. 49–52.

5. Волков В.Д., Колонтай Г.М., Мукосій М.П. і ін. Інтенсивна технологія вирощування картоплі. Київ. 1989. 40 с.

6. Поліщук С.Ф. Біологічні основи технологій зберігання бульб картоплі. *Картоплярство.* 2000. Вип. 30. С. 70-78.

7. Рудник-Іващенко О. І., Шовгун О. О., Іваницька А. П. Вплив ґрунтовокліматичних умов вирощування картоплі на біохімічний склад бульб. *Картоплярство.* 2011. Вип. 40. С. 144–153.

8. Сидорчук А. А., Каліцький П. Ф. Ефективність строків внесення нових добрив при позакореневому підживленні рослин картоплі. *Картоплярство.* Вип. 38. Київ. 2009. С. 145–151.

9. Скалецька Л.Ф., Іщенко Л.М. Якість урожаю картоплі та збереженість бульб сортів української селекції. *Науковий вісник Нац. агр. ун-ту.* Київ. 2000. Вип. 31. С.178-181.

10. Харченко В. Я. Шляхи зменшення негативного впливу добрив і умов вирощування на накопичення нітратів у бульбах картоплі. *Картоплярство - міжвід. темат. наук. зб.* Вип. 38. ІК УААН. Київ. 2009. С. 113-124.

11. Шарапа М. Г., Кармазіна Л. Є., Клокун Т. А. Оптимізація мінерального живлення під час вирощування нових сортів картоплі в зоні Полісся. *Картоплярство.* 2010. Вип. 39. С. 182–193.